

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
Ibotov Javohir Ulug'bekovich	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

O'SMIRLARDA KUZATILADIGAN SERZARDALIKNING KELIB CHIQUISHI VA KORREKSIYASI

Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna
 Osiyo xalqaro universiteti Psixologiya yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: O'smirlik davri insonning boshqa yosh davrlari singari o'ziga xos murakkab davr bo'lib, aksariyat hollarda bu yosh vakillarida agressiv xulq-atvor ko'rinishlari, xususan, serzardalik kuzatilishi tabiiy holatga aylangan. Bu namoyishkorlik belgisi ekanligi va ushbu xususiyatning ijtimoiy-psixologik omillarga bog'liq ekanligi, shuningdek, korreksion imkoniyatlari yoritilgan.

O'smirlarni axloqiy-ruhiy qo'llab-quvvatlashning mutlaqo yangi vazifalari, shuningdek, ularning ruhiy-psixologik salomatligini mustahkamlash, intellektual salohiyatini yuksaltirish hamda ularda bexavotirlik, sog'lom dunyoqarash va shaxslararo sog'lom munosabatni shakllantirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: o'smir, davr, inqiroz, g'ayratlilik, xarakter, xususiyatlar, omillar, ongli harakatlar, agressiya, serzardalik, korreksiya.

Abstract: Adolescence is a unique and complex period, like any other stage of human life. In most representatives of this age, it is natural to observe aggressive behavior, particularly mischief, which is a sign of demonstrativeness. The dependencies of these characteristics on socio-psychological factors, as well as the possibilities of personality correction, are analyzed.

Completely new tasks of moral-spiritual support for teenagers include strengthening their mental and psychological health, increasing their intellectual potential, and developing recommendations on forming confidence, a healthy worldview, and healthy interpersonal relationships.

Key words: adolescent, period, crisis, enthusiasm, character, characteristics, factors, conscious actions, aggression, mischief, correction.

Аннотация: Подростковый возраст – уникальный и сложный период, как и любой другой возраст человека. У большинства представителей этого возраста закономерно наблюдается агрессивное поведение, в частности, озорство, что является признаком демонстративности. В статье освещены зависимости этих характеристик от социально-психологических факторов, а также раскрыты возможности коррекции личности.

Совершенно новые задачи морально-духовной поддержки подростков включают укрепление их психического и психологического здоровья, повышение интеллектуального потенциала и разработку рекомендаций по формированию у них уверенности, здорового мировоззрения и здоровых межличностных отношений.

Ключевые слова: подросток, период, кризис, энтузиазм, характер, характеристики, факторы, осознанные действия, агрессия, озорство, коррекция.

KIRISH

O'smirlik davri yosh davrlar psixologiyasidan bizga ma'lumki, eng og'ir davr hisoblanadi. Ushbu davrda bolalarda g'ayratlilik, namoyishkorlik kabi xususiyatlar yaqqol namoyon bo'ladi. O'smirlik davridagi qiz va o'g'il bolalarda o'zlari xohlamagan tarzda fe'l-atvorida keskin burilishlar kuzatiladi. 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan o'smirning yosh psixologik xususiyatlari namoyishkorlik xususiyati xarakterida aks etadi.¹

Namoyishkorlik – maqsadli, ongsiz xatti-harakatlar orqali boshqalarda ma'lum taassurot qoldirish, o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishni ifodalaydi. Bunda xulq-atvorda "o'yinqaroqlik" harakatlari, o'zini ortiqcha baholash va "Men obrazini" ta'kidlash kabi holatlar kuzatiladi.

¹ Kravchenko A.S. Ko'rgazmali xatti-harakat uchun motivatsiya: Ph.D. dis. ... qand. psixolog. Fanlar. M.: Moskva davlat universiteti. M.V. Lomonosov, 2001. 102 b.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Olimlar bir ovozdan shunday xulosaga kelishganki, namoyishkorlik – o'smir xatti-harakatlarining xarakterli xususiyatlaridan biridir. A.E. Lichkning fikriga ko'ra, namoyishkorona reaksiya "o'smirlar xulqidagi affektiv reaksiyalar ichida eng ko'p uchraydiganidir". Pedagoglar o'smirlarning xatti-harakatlarida ko'pincha namoyishkorlik muammosiga duch kelishadi.

O'smir ko'p hollarda yolg'on, ahmoqlik, qo'pollik va serzardalik kabi usullar orqali e'tiborni o'ziga jalb qiladi. Odatda bunday o'smirlar xudbin (egoist) bo'lib, o'z xulqidagi kamchiliklarni tuzatishni istamaydi. Bu xatti-harakatlar mudofaa usuli sifatida emas, balki atrof-dagilardan g'alaba qozonish, o'z-o'zini tasdiqlash va atrof-dagilarning diqqatini qaratish maqsadida amalga oshiriladi.²

Demak, ko'rishimiz mumkinki, serzardalik o'smirlardagi agressiv xulq-atvor asosida yuzaga keladi. Agressivlik esa – odamlar yoki odamlar guruhiga nisbatan jismoniy va ruhiy zarar yetkazishga qaratilgan individual yoki jamoaviy xatti-harakatlar majmui hisoblanadi.

Bugungi kunda insoniyat tarixi ishonchli tarzda shuni isbotlamoqdaki, agressiya shaxs va jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bundan tashqari, agressiya ulkan tortishish kuchi va yuqumlilik xususiyatiga ega – ko'pchilik o'zining agressiv ekanini inkor etadi, ammo kundalik hayotida uni keng namoyon qiladi. Aynan agressiv xulq-atvor shaxslararo nizolarning vujudga kelishiga va ularni hal etishning asossiz yo'llari paydo bo'lishiga olib keladi.

Insonlardagi shaxslararo munosabatlarda namoyon bo'luvchi xulq-atvor tiplaridan biri agressiyadir. Psixologlar tomonidan "agressiya – boshqa tirik jonzotga, u buni istamagan vaziyatda, haqorat yoki ziyon yetkazishni maqsad qilib qo'ygan fe'l-atvorning har qanday shakli", degan ta'rif qabul qilingan. U agressiyaga emotsiya, motiv yoki ko'rsatma sifatida emas, balki fe'l-atvor modeli sifatida qarashni taqozo etadi. Bu muhim fikr ko'plab chalkashliklarni keltirib chiqardi.

G'azab boshqalarga tajovuz qilish uchun aslo zaruriy shart hisoblanmaydi. Agressiya o'ta sovuqqonlik holatida qancha yuzaga kelsa, shuncha o'ta emotsional hayajon holatida ham sodir bo'lishi mumkin. Shuningdek, agressorlarning ular tajovuz qilayotgan shaxslardan nafratlanishi yoki ularni yoqtirishi umuman shart emas. Ko'pchilik odamlar o'zlari yoqtirgan insonlarga zulm o'tkazadilar. Inson agressiyasining turli-tumanligi va tubsizligidan kelib chiqib, mazkur fe'l-atvorni o'rganishda asos tomonidan taklif etilgan konseptual chegaralanish juda foydali ekanligi ayon bo'ldi. D. Bassning fikricha, agressiv harakatlarni uchta shkalaga asoslangan holda tasvirlash mumkin: jismoniy – verbal, faol – sust va to'g'ri – egri. Ularning kombinatsiyalari sakkizta ehtimolga yaqin kategoriyalarni berib, ular asosida ko'plab agressiv harakatlarni tushuntirish mumkin.

Insonning agressiv xatti-harakatlarga moyilligini turlicha tushuntirishga qaratilgan dastlabki nuqtai nazarlar ichida U. Makdaugoll, Z. Freyd, G. Marrey va boshqa olimlarning "inson va hayvonlarda agressiyaning tug'ma instinkti mavjud bo'ladi", degan qarashlari mavjud. Agressiv xulq-atvor haqidagi fikr-mulohazalar XX-asrning boshlarida frustratsiya nazariyasi bilan bog'liq ravishda yuzaga kelgan. Unga ko'ra, agressivlik frustratsiyaning oqibatidir. Bunday qarashni birinchi bo'lib J. Dollard ilgari surgan. Ammo ushbu ikki xil nuqtai nazar ham amaliyotda o'z tasdig'ini topmadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda o'smirlarda serzardalikning kelib chiqishi va uni korreksiya qilishga oid omillarni aniqlash maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotda bir necha metodlar ishlatildi. Avvalo, o'smirlik davridagi hissiy holat va serzardalik sabablari bilan bog'liq ilmiy manbalar, psixologik tadqiqotlar va nazariy ishlanmalar o'rganilib, bu holatni tahlil qilish uchun yetakchi psixologik nazariyalar asos qilib olindi. So'rovnoma va intervyu usuli orqali tadqiqotga jalb qilingan o'smirlar va ularning ota-onalari orasida serzardalikning sabablari, stress omillari va ularning ta'sirini aniqlashga qaratilgan savollar asosida ma'lumotlar to'plandi. Intervyular yordamida serzardalikning individual xususiyatlari va hissiy javoblarning chuqur tahliliga e'tibor qaratildi. Eksperiment davomida o'smirlarda serzardalikni kamaytirishga qaratilgan korreksion usullar, jumladan, nafas olish mashqlari, stressni boshqarish texnikalari va jismoniy faollikning ta'siri sinovdan o'tkazildi. Bu jarayon davomida o'smirlarning hissiy holati dastlabki va yakuniy bosqichlarda baholanib, taqqosiy tahlil qilindi. Kuzatish metodi orqali o'smirlarning kundalik hayoti va hissiy reaksiyalari kuzatilib, stressni keltirib chiqaruvchi omillar aniqlanib, ularga javob strategiyalari belgilandi. Yig'ilgan ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida tahlil qilinib, serzardalik darajasi va korreksion choralar samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi.

2 Darovskix O.N., Nikitina E.L. Ko'rgazmali xulq-atvorga ega o'smirlarning shaxsiy xususiyatlari // Ilmiy va "Konsepsiya" uslubiy elektron jurnali. 2016. V. 28. S. 121–123.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'smirlar agressiv xatti-harakatining paydo bo'lishi va namoyon bo'lishida quyidagi asosiy sabablar mavjud:

Oilaviy muhitning nosog'lomligi. Oilada ota-ona va farzand o'rtasidagi nizolar, o'zaro bir-birini tushunmaslik holatlari, oiladagi rahbarlik uslubining to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi, ya'ni oilada bosimning bo'lishi va noto'liq bo'lgan oilalarning mavjudligi o'smirlarda agressiyaning paydo bo'lishiga olib keladi. Agressiv xulq-atvor natijasi qotillikkacha olib borishi mumkin. Tadqiqotchilardan biri bo'lgan F. Getting qotillar ko'p hollarda to'liq bo'lmagan oilalardan chiqqanini aniqlagan. Uning "Oiladagi agressiv bolalarni o'rganish" bo'yicha olib borgan maxsus tadqiqotining natijalariga ko'ra, noto'liq oilalarda o'ta qahrli, qo'pol, agressiv va shu bilan birga voyaga yetmagan jinoyatchilar kelib chiqayotganligini alohida ko'rsatib o'tgan. Uning ta'kidlashicha, to'liq oilalarda ham, noto'liq oilalarda ham sog'lom yoki nosog'lom oilaviy muhit mavjud bo'ladi. Oiladagi doimiy janjallar va mojarolar oilada nosog'lom muhitni vujudga keltiruvchi omillardir.

Tengdoshlar guruhi. O'smirlar doim o'zgalarga taqlid qiladilar. Ular tengdoshlarining xatti-harakatlarini kuzatgan holda o'zlarini agressiv tutishga urinadilar. Haddan tashqari agressiv bolalar esa o'z tengdoshlari orasida siqib chiqariladi. Bunday bolalar o'zini xo'rlangandek his qilib, o'zi kabi agressiv bolalar guruhidan joy topadilar. Bu esa muammo ustiga muammo tug'dirmasdan qolmaydi.

Ommaviy axborot vositalari. Ommaviy axborot vositalari agressiyaning kuchayishiga ta'sir qilmoqda. Namoyish etiluvchi jangari filmlar, ko'rsatuvlar, internet orqali o'zining yosh va psixologik xususiyatlariga mos kelmaydigan ma'lumotlar, jangari o'yinlarni o'ynash agressiyaning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda.³

O'smirlarda serzardalikni kamaytirish va ularga tinchlanishda yordam berish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish mumkin: Serzardalik ko'pincha stress, charchoq, noto'g'ri ovqatlanish yoki uyqusizlik kabi tashqi omillardan kelib chiqadi. O'smirning hayot tarzini yaxshilashga yordam bering: uyqu rejimini tartibga soling, har kuni 7-9 soat uxlashlarini ta'minlang. Ovqatlanishda meva-sabzavot, protein va foydali yog'larni o'z ichiga olgan muvozanatli ratsionga rioya qilishni tavsiya qiling. Jismoniy faollikni rag'batlantiring, chunki sport yoki yurish asablarni tinchlantiradi; kuniga 30 daqiqa jismoniy mashqlar yaxshi natija beradi. Tinglash orqali ularning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qiling va hukm qilmasdan muloqotda bo'ling. Chegaralarni belgilash bilan birga, ularning fikrlarini hurmat qilishni unutmang. O'smirlarning hissiy holati o'zgaruvchan bo'lishi mumkinligi sababli, ularga vaqt bering.

Stressni boshqarish usullarini o'rgatish ham muhim: chuqur nafas olish texnikalari serzardalikni kamaytiradi. Kundalik yozuvlar ularga o'z hissiyotlarini ifoda etishga yordam beradi. Rassomchilik, musiqa eshitish yoki o'ynash kabi san'at faoliyatlari stressni bartaraf etishi mumkin. Telefon va ijtimoiy tarmoqlarda haddan tashqari ko'p vaqt o'tkazish serzardalikni kuchaytirishi mumkin, shuning uchun ularning ekran vaqtini cheklashga yordam bering va birgalikda oilaviy faoliyatlarni rejalashtiring. Agar serzardalik surunkali bo'lib, kundalik hayotga jiddiy ta'sir qilsa, psixolog yoki terapevt bilan maslahatlashish kerak bo'lishi mumkin. Mutaxassis yordamida o'smirlar stressni boshqarish usullarini o'rganadilar.

O'smirlarning his-tuyg'ularini inkor qilmasdan, ularni qabul qiling. Masalan, "Men sening g'azablani-shingni tushunaman" yoki "Bu vaziyat seni bezovta qilgani aniq" kabi so'zlar bilan tasalli bering. Hissiyotlarni ochiq ifoda qilishga rag'batlantiring. Ular o'zlarini erkin his qilishlari uchun hukm qilmaslik muhimdir. Ular bilan samimiy va sokin muloqot qiling, savollar bering, lekin majburlab gapirishga undamang. Eshitish va tushunish ko'nikmasini rivojlantiring. Ularning gaplariga diqqat bilan quloq soling va o'z fikrlaringizni ular bilan baham ko'rmasdan oldin javob qaytaring.

Relaxatsiya texnikalari bilan tanishtiring, masalan, nafas olish mashqlari yoki meditatsiya. Rasmlar chizish, qo'lda biror narsa yasash yoki musiqiy asbob chalish ularga ichki hissiyotlarini ifoda etishga yordam beradi. Sport mashg'ulotlari yoki tabiatda sayr qilish stressni kamaytiradi. Muammolarni kichik bo'laklarga bo'lib, bosqichma-bosqich hal qilishni taklif qiling. O'smirni mustaqil qaror qabul qilishga rag'batlantiring, lekin kerak bo'lganda yordamga tayyor ekanligingizni bildiring. Ularning kuchli tomonlarini eslatib turish va muvaffaqiyatlarini ta'kidlash orqali o'ziga bo'lgan ishonchni oshiring. Hayotdagi ijobiy narsalarga e'tibor qaratish uchun minnatdorchilik daftarini yuritishni tavsiya qiling.

O'smirning shaxsiy hududi va chegaralarini hurmat qiling. Ularga o'zlari yolg'iz bo'lish uchun vaqt va imkoniyat bering. Suhbatlarga ularga bosim qilmasdan yondashing. Agar o'smir jiddiy psixologik qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsa (masalan, depressiya, o'z joniga qasd qilish fikrlari yoki surunkali stress), malakali psixolog yoki psixoterapevtga murojaat qilishni taklif qiling. Oilada psixologik yordam ko'rsatish uchun barcha a'zolarni o'z ichiga oladigan oilaviy terapiya ham samarali bo'lishi mumkin. O'smirlarni tinchlantirish va ularga yordam berish doimiy qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Ularga o'zlarini tushunishga, hissiyotlarini nazorat qilishga va ijobiy fikrlashga o'rgatish eng yaxshi yondashuvlardan biridir.

³ Bolalarga o'smirlarga maslahat berishda yosh psixologik yondashuv/Ed. G.V.Burmenskiy E.I.Zaxarova O.A.Karabova va boshqalar., Akademiya, 2012.-112s.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, psixologik adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon beradi. Bola va o'smir shaxsining rivojlanishi uchun agressiv namoyishlarning o'zi unchalik xavfli emas; aksincha, ularning natijalari va atrofda qilgan noto'g'ri reaksiyalari xavfli hisoblanadi. Agar zo'ravonlik e'tibor, hukmronlik, tan olish, pul yoki boshqa huquqlarni bersa, bolalar va o'smirlarda kuch ustuvorligiga asoslangan xulq-atvor shakllanishi mumkin. Bu esa kattalar hayotida ham ijtimoiy faoliyatning asosini tashkil etishi mumkin (masalan, kriminal guruhlarda).

Atrofdagilarning agressiyani kuch bilan bostirishga intilishi esa kutilgan natijaga emas, balki qarama-qarshi natijaga olib kelishi mumkin. Umuman olganda, nizoli vaziyat hal etilganidan keyin jazolash tugashi lozim. Bundan so'ng, o'smirning qilgan xatolarini doimiy ta'kidlab turish aslo tavsiya etilmaydi. O'smir agressiyasini bartaraf etishning eng maqbul usuli kattalarning o'z-o'zini boshqara olishlari, sabr-toqat ko'rsatishlari va o'smirlarga to'g'ri yo'lni ko'rsata bilishlariga bog'liqdir.

Bunday holatlarda, o'smir bilan birgalikda foydali ishlar bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. Bu, nafaqat o'smirning agressiv xulq-atvorini kamaytirishga, balki ular bilan sog'lom va ijobiy munosabatlarni shakllantirishga ham yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kravchenko A.S. Ko'rgazmali xatti-harakat uchun motivatsiya: Ph.D. dis. ... qand. psixolog. fanlar. M.: Moskva davlat universiteti. M.V. Lomonosov, 2001. – 102 b.
2. Darovskix O.N., Nikitina E.L. Ko'rgazmali xulq-atvorga ega o'smirlarning shaxsiy xususiyatlari // Ilmiy va "Konsepsiya" uslubiy elektron jurnali. 2016. V. 28. S. 121–123.
3. Bolalarga va o'smirlarga maslahatchi bo'lishda yoshga oid psixologik yondashuv / Ed. G.V. Burmenskoy, E.I. Zaxarova, O.A. Karabova va boshqalar. Moskva: Akademiya, 2012. – 112 b.
4. Semenyuk L.M. O'smirlarning tajovuzkor xatti-harakatlarining psixologik xususiyatlari va uni tuzatish shartlari. Moskva: INFRA-M, 2011. – 240 b.
5. Berk L.E. Bolalar va o'smirlar psixologiyasi. Transl. O'zbekcha: "Nodir kutubxona", 2010. – 384 b.
6. Fridman L.M. Hissiy agressiya va uning psixologik asoslari. Moskva: Psixologiya va pedagogika, 2008. – 190 b.
7. Bandura A. Ijtimoiy o'rganish nazariyasi va agressiv xulq-atvor. London: Prentice Hall, 1977. – 276 b.
8. Rutter M. O'smirlar psixologiyasi: Ijtimoiy va emotsional omillar. Nyu-York: Wiley, 1989. – 412 b.
9. Baron R., Richardson D. Agressiya psixologiyasi. Moskva: Izdatelstvo Progress, 1997. – 256 b.
10. Davranov M. O'zbekistonda o'smirlarning ijtimoiy muammolari va ularning agressiv xulq-atvori. Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2015. – 200 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.